

CHAPITRE 2 : Genèse de la didactique clinique. Une orientation scientifique entre conflits et consensus

DOI : 10.5281/zenodo.10908777

Carminatti Nathalie

LIRTES, Université Paris-Est-Créteil (UPEC)

nathalie.carminatti@u-pec.fr

Orcid : 0000-0002-2625-5592

Carnus Marie-France

UMR-EFTS, Université Toulouse Jean-Jaurès

marie-france.carnus@univ-tlse2.fr

Orcid : 0000-0002-2087-3373

Résumé : cet article présente la genèse de la didactique clinique avec les principales options théorique, conceptuelles, méthodologique et contextuelles. Il sera également question de rendre compte d'un exemple au travers du programme de recherche EDiCOViD avant de conclure au sujet des conflits de positionnement épistémologiques et du consensus méthodologique.

Abstract: this article presents the genesis of clinical didactics with the main theoretical, conceptual, methodological and contextual options. It will also be discussed to report an example through the EDiCOViD research program before concluding on epistemological positioning conflicts and methodological consensus.

1. INTRODUCTION

La naissance de la didactique clinique remonte à 2001 avec la thèse de Marie-France Carnus. L'autrice aborde le processus décisionnel de l'enseignant à travers le cas Anna, une enseignante chevronnée d'Éducation Physique et Sportive (EPS) qui au cours de l'observation filmée d'une leçon en gymnastique

va modifier, à son insu, les savoirs initialement visés. Focalisée sur la description et la compréhension des écarts entre les intentions déclarées et les décisions *in situ*, la chercheuse revient vers cet épisode apparemment anecdotique lors d'un entretien réalisé dans l'après-coup plusieurs semaines après l'épreuve de la leçon. La réaction d'Anna a été de dire : « *C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher* ». Ce constat de l'insu dans les pratiques enseignantes a amené Terrisse (2009 : 14) à écrire que : « centrée sur la question du devenir du savoir, de son origine jusqu'à son utilisation qu'en fait l'élève en classe, la recherche en didactique clinique de l'EPS ne pouvait exclure ce phénomène inconscient de ses réflexions. »

Cet article permet de rendre compte d'une clinique d'orientation psychanalytique (Beillerot, Blanchart-Laville & Mosconi, 1996) en didactique (Terrisse & Carnus, 2009 ; Carnus & Terrisse, 2013). Nous présentons ainsi, dans une première partie, quelques concepts fondamentaux de la didactique clinique qui s'appuient sur une théorie du sujet *pris dans* le didactique en réinterprétant le triangle pédagogique de Houssaye (1988). Puis, dans une seconde partie, nous présentons un nouvel exemple de l'utilisation du cadre avec le programme de la recherche RA-EDiCOViD permettant de dépasser le cas princeps d'Anna et d'aborder la problématique comparatiste en didactique pour décrire, comprendre et parfois transformer les pratiques d'enseignement/apprentissage d'éducation et de formation. Cette seconde partie sera l'occasion de rendre compte de la valeur heuristique de certains des concepts exposés dans la première partie de ce texte tel que celui « d'impossible à supporter » ou de « conversion didactique ».

2. À LA DÉCOUVERTE DE CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA DIDACTIQUE CLINIQUE

2.1 À l'origine : l'hypothèse freudienne de l'inconscient

Cette hypothèse amène à convoquer une théorie du Sujet en didactique clinique. En référence à la deuxième topique de Freud (figure n°1).

Figure 1 : la deuxième topique de Freud en 1923.

Dans cette topique, l'appareil psychique est composé de trois instances qui complètent les trois systèmes de la première topique (l'inconscient, le préconscient et le conscient). Ces instances sont le Ça, le Moi et le Surmoi. Trois entités qui entrent en conflit à l'intérieur de l'appareil psychique. Freud (1936) présente sa deuxième topique de la façon suivante : Le Ça correspond *mutatis mutandis* plutôt à l'inconscient. C'est le réservoir des pulsions fondamentales, régi par les processus primaires et le

déjà-là où le chercheur a recours prioritairement à des entretiens semi-directifs ante épreuve permettant d'accéder et d'explorer les trois volets : conceptuel, intentionnel et expérientiel du déjà-là décisionnel (Carnus, 2015). Le chercheur analyse au cas échéant les planifications de l'enseignant pour accéder aux intentions didactiques relatives aux savoirs à enseigner. Il arrive parfois d'utiliser des questionnaires exploratoires afin d'extraire quelques tendances à propos d'un thème précis. Le second temps est l'épreuve de l'interaction. Le chercheur y accède en observant *in situ* la pratique et les savoirs effectivement enseignés à l'aide d'une ou plusieurs caméras afin de constituer un corpus à la fois audio et vidéo. La plupart du temps, le recueil est complété par des entretiens « à chaud »²⁸ réalisés juste avant et juste après l'interaction. Le troisième temps est celui de l'après-coup où les sujets sont amenés à reconstruire le sens de leurs actes. L'après-coup nécessite d'être effectué plusieurs semaines après l'épreuve pour laisser au Sujet le temps nécessaire au remaniement des traces mnésiques de ses expériences (Freud, 1895/1956). Au moyen d'un entretien semi-directif, ce dernier temps de la recherche permet de confronter les hypothèses du chercheur relatives aux savoirs mobilisés du point de vue des sujets et de repérer le savoir insu dans les pratiques enseignantes²⁹.

La didactique clinique autorise une nouvelle lecture des phénomènes didactiques. En effet, les recherches menées sont des recherches cliniques, centrées sur le sujet enseignant à finalité herméneutique, qui servent « à analyser des situations didactiques enregistrées et décryptées, dans la singularité complexe de chacune et dans la variété possible des registres interprétatifs » (Terrisse, 2009 : 28), soit de découvrir le sens de l'acte (Astolfi, 1993).

2.3 L'impossible à supporter

Ce concept ressort du cas princeps Anna qui révèle une division entre ce qu'elle sait qu'elle doit faire et ce qu'elle ne peut s'empêcher de faire. En fait, Anna redoute en permanence l'accident. Elle dira lors de l'entretien d'après-coup : « *Il y a dix ans, j'ai eu un accident* ». Ceci corrobore l'importance d'un déjà-là décisionnel, constitué de plusieurs facettes notamment conceptuelle, intentionnelle, expérientielle et même proxémique (Carminatti & Carnus, 2019), chez le sujet à l'origine de toute décision. « L'impossible à supporter » est associé au réel que vit le patient dans la cure : la clinique, c'est le Réel comme *impossible à supporter* (Lacan, 1977). Cet impossible est difficile à mettre en mots. En DC, *l'impossible à supporter* est un outil conceptuel pour analyser les manifestations d'un sujet confronté à l'épreuve de l'enseignement. Il révèle un écart entre ce que l'enseignant sait qu'il faut faire et ce qu'il ne peut s'empêcher de faire, écart révélateur de la division structurelle du sujet » (Carnus & Terrisse, 2013 : 143).

2.4 La conversion didactique

Cet autre concept trouve son origine dans la transposition didactique (Verret, 1975 ; Chevillard, 1985) décliné en didactique clinique en transposition expérientielle (Jourdan, 2005), pour mettre l'accent sur la part expérientielle corporelle du sujet dans l'élaboration des contenus d'enseignement. La conversion didactique (Buznic-Bourgeacq, 2005), en référence à la conversion somatique de la psychanalyse freudienne, rend compte de certaines configurations des savoirs enseignés comme faisant signe au travers de symptômes témoignant d'une construction psychique du sujet enseignant élaborée au cours de son histoire. « La conversion didactique permet d'étudier la conversion du contenu de l'expérience au sens large du sujet en contenu d'enseignement élaboré et transmis par l'enseignant, révisant ainsi la référence des savoirs scolaires en identifiant la part du sujet enseignant qui les fonde dans leur transmission effective » (Carnus & Terrisse, 2013 : 141). Autrement dit le passage du savoir en « je » à l'enjeu de savoir.

²⁸ Ces entretiens à chaud sont des entretiens libres menés en amont de la séquence observée. Ils permettent de repérer les éventuelles modifications du projet de l'enseignant. En aval de la séquence, ils permettent au sujet de s'exprimer sur les événements qui l'ont le plus marqué.

²⁹ Au cours de l'entretien d'après-coup le chercheur revient sur des événements qu'il a repérés durant la séquence observée et qui traduisent un écart entre des intentions déclarés lors de l'entretien de déjà-là et des décisions prises dans l'urgence et la contingence de l'épreuve.

Aussi, entre 2001 et aujourd’hui, les recherches en didactique clinique s’ouvrent à de nombreux contextes d’investigation disciplinaires et institutionnelles (tableau n°1 et n°2) avec une dimension internationale (France, Tunisie, Belgique, Sénégal).

Tableau n°1 : Les contextes disciplinaires.

Disciplinaires
<ul style="list-style-type: none"> • L'éducation physique et sportive (1^{er} et 2nd degré) • Le français (1^{er} et second degré) • Les mathématiques (1^{er} et second degré) • L'éducation à la santé ((premier degré) • la polyvalence (premier degré) • Hôtellerie restauration (second degré) • Espagnol (enseignement supérieur) • Anglais (second degré) • Le numérique (enseignement supérieur) • STMS (second degré) • Vente (second degré)

Tableau 2 : Les contextes institutionnels.

Institutions didactiques
<ul style="list-style-type: none"> • Ecole, collège, lycées (enseignement général, technologique et professionnel) • Enseignement supérieur • L'enseignement spécialisé • L'inspection académique • Le monde fédéral • La formation professionnelle initiale et continue

Tous ces contextes d’investigation présentent une orientation comparative pour décrire, comprendre et/ou transformer les pratiques d’enseignement/apprentissage, d’éducation et de formation. Cette présentation des contextes d’investigation disciplinaires et institutionnels montre que la didactique clinique a su déployer son cadre au-delà du cas princeps d’Anna. La didactique clinique intéresse de plus en plus de chercheur lorsqu’il s’agit de rendre compte du sujet *pris dans le* didactique. A présent, nous proposons de faire un focus sur un programme de recherche nait lors de la pandémie de Covid-19 et qui a permis à l’équipe EDiC de travailler en coopération autour de notre objet de recherche : les pratiques enseignantes. Ce focus est l’occasion de lier les contextes disciplinaires aux institutions didactiques.

3. L’EXEMPLE DU PROGRAMME RA-EDICOVID

Ce programme de recherche est porté par l’Équipe de Didactique Clinique (EDIC) entre mars 2020 et septembre 2022. Ses visées sont à la fois heuristiques et praxéologiques. Il est irrigué, nourri et structuré par des apports théoriques et méthodologiques de la recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) et plus particulièrement en didactique clinique. L’enjeu était de sortir de l’ombre et d’analyser la variabilité et la singularité des pratiques d’enseignement - apprentissage engendrées de la maternelle à l’université par les conséquences de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 : entre continuité pédagogique et rupture professionnelle. Le programme de recherche présente trois volets et propose une méthodologie mixte.

plaisir (tableau n°3). A la question « Que représente pour vous le numérique ? », les sujets détestent ou adorent (tableau n°4). D'autres questions ont permis de recueillir les ressentis en lien avec les conditions de travail entre « confort et inconfort », le COVID-19 entre « sécurité et danger », « sérénité et anxiété », « libre et empêché », « confiant et méfiant », l'utilisation d'outils numériques entre « stimulation et inhibition », entre « répulsion et attirance », entre « distance et proximité ».

Tableau 3 : les enseignants sont partagés entre souffrance et plaisir.

Tableau 4 : rapport au numérique : je déteste/j'adore.

De la maternelle à l'université, leur rapport au numérique évolue pendant le confinement. Les enseignants sont plutôt insatisfaits de leurs conditions de travail (tableau n°5).³⁰

Tableau 5 : les conditions de travail : entre satisfaction et insatisfaction.

³⁰ Les conditions de travail se dégradent car les cours en visio-conférence sont au fil du temps de plus en plus chronophage.

Les collègues sont de plus en plus connectés (tableau n°6), de plus en plus spécialistes (tableau n°7), ils aiment plutôt bien le numérique qui devient un élément essentiel dans leur enseignement.

Tableau 6 : connecté/déconnecté.

Tableau 7 : spécialiste/non spécialiste.

Ainsi, ces quelques résultats permettent de rendre compte de l'ambivalence du Sujet. Le confinement a fait émerger un « impossible à supporter » chez certains Sujets, impossible de différencier le temps imparti au travail et le temps en famille. Tout se bouscule et cette interdépendance provoque un inconfort, de la souffrance. La part expérientielle du Sujet change. Les savoirs enseignés évoluent surtout lorsqu'il s'agit d'introduire l'outil numérique dans les cours. La conversion didactique émerge laissant voir le contenu de l'expérience du numérique se transformer en contenus scolaires.

3.2 Les récits de pratique, un outil pour raconter son histoire

Le deuxième volet du programme conduit à la réception de 120 récits de pratique (RP) et à l'analyse d'une cinquantaine. Le remaniement des traces mnésiques de l'expérience au travers du RP permet la construction de vignettes didactique cliniques. Nous vous présentons un exemple de vignette didactique clinique pour la filière SHS. Cette vignette est accompagnée de quelques exemples de verbatim (figure n°4). La vignette s'organise autour : du rapport au savoir numérique, du rapport à l'épreuve de la continuité pédagogique, du rapport à l'institution, de la prise de conscience du sujet sur Soi, sur l'autre ou sur l'Autre (Lacan, 1966), de l'impossible à supporter.

Figure 4 : quelques exemples de verbatim.

Ainsi, le Sujet en DC est englué dans son triple rapport à ... La vignette est la cristallisation et la synthèse des éléments saillants (ici les verbatim), elle relève d'une mise en récit. Il s'agit de repérer ce qui caractérise le sujet tout en l'inscrivant dans une chaîne signifiante (Terrisse, 2013). Les éléments saillants (verbatim) relevés dans les récits de pratiques servent également à positionner chaque sujet dans son rapport à l'institution, à l'épreuve et au savoir.

Nous présentons, ici, l'outil de positionnement que nous utilisons en DC avec l'exemple d'un sujet, suite à la lecture de son récit de pratique. Cet outil présente des axes en tension pour chaque positionnement. Pour le positionnement « rapport à l'institution », trois axes sont utilisés : l'axe de l'assujettissement, l'axe du confort et l'axe de la reconnaissance.

Ici, le sujet semble plutôt émancipé sur l'axe de l'assujettissement. D'après son RP, le sujet emploie des mots qui permet au chercheur de le positionner à 4 sur cet axe. Il semble, par ailleurs, se sentir en sécurité sur l'axe du confort³¹ mais exclu sur l'axe de la reconnaissance³². De même, concernant son rapport au savoir numérique, le Sujet se sent à proximité sur l'axe de l'expertise³³, attiré sur l'axe du désir et son savoir numérique est ancien (tableau 8).

³¹ L'institution et notamment l'établissement scolaire ou universitaire où il enseigne est ressenti comme un lieu sécurisant ou dangereux pour le Sujet.

³² Le Sujet ressent être exclu ou inclus dans son institution au sens d'être reconnu ou pas par celle-ci.

³³ Le sujet utilise le numérique depuis plusieurs années dans son enseignement, il est expert ou bien le numérique constitue une nouveauté pour lui. Il est attiré par le numérique ou sent-il une répulsion pour ce type de savoir. Il utilise les outils numériques dans son quotidien ou bien les outils numériques sont plutôt utilisés occasionnellement.

Tableau 8 : exemple de positionnement d'un sujet suite à l'analyse de son récit de pratique (RP).

Positionnement	Entre	1	2	3	4	Et...	Axes en tension
Rapport à l'institution	Soumission	←-----→				Emancipation	Axe de l'assujettissement
	Risque	←-----→				Sécurité	Axe du confort
	Exclusion	←-----→				Inclusion	Axe de la reconnaissance
Rapport à l'épreuve de la transmission – appropriation en mode hybride dans le cadre de la recherche	Etrangeté	←-----→				Familiarité	Axe de l'expérience
	Inhibition	←-----→				Excitation	Axe de la contingence
	Souffrance	←-----→				Plaisir	Axe de l'affect
Rapport au Savoir	Distance	←-----→				Proximité	Axe de l'expertise
	Répulsion	←-----→				Attirance	Axe du désir
	Nouveauté	←-----→				Ancienneté	Axe de la rencontre

3.3 L'ingénierie hybride didactique clinique coopérative (IHD2C)

Le troisième volet est celui des IHD2C. L'ingénierie s'articule à partir du collaborateur de terrain (COT) entouré par un chercheur didacticien et clinicien (ChEC), un spécialiste disciplinaire (Spédi), un spécialiste des TICE (Spéti), un représentant de l'inspection pédagogique (ReAC), un collègue chef d'établissement (Cétab), un autre chercheur (ACol), un usager (RUC, parent d'élève ou élève). L'enjeu de ce type d'ingénierie est de mettre en place les conditions pour construire un objet de savoir partagé entre les membres de l'équipe issu de compétences numériques, disciplinaires, méthodologique et sociales. La question du surplomb est discutée ainsi que la place que chacun souhaite occuper dans l'espace et le temps. Cette ingénierie d'un nouveau genre a pour finalité de tenter de transformer les pratiques d'enseignement/apprentissage, en proposant des pistes concrètes et directement exploitables pour optimiser les pratiques à travers l'extraction et l'utilisation de leviers stratégiques (sur le modèle de la recherche – action), à l'échelle nationale. La méthode mixte a permis des résultats pluriels qui se nourrissent les uns les autres et qui ont permis, par exemple de faire émerger : l'ambivalence du sujet et son rapport au numérique ; la reformulation des situations pédagogiques vécues pendant la période de confinement et remaniées, au moment de l'écriture du récit de pratique, par le psychisme à partir de traces mnésiques stocker en mémoire.

4. CONCLUSION

Le cas Anna, en 2001, a permis de rendre compte du décalage entre ce qui est prévu et ce qui se passe in situ lors de la rencontre entre le savoir, les élèves et l'enseignant. Le programme de recherche EDiCOViD fait émerger de nouvelles pistes pour la formation en 2021. En effet, le sujet *pris dans le* didactique est susceptible de rencontrer des situations d'où vont émerger de nombreux conflits. Le questionnaire, le récit de pratique et l'ingénierie hybride didactique clinique coopérative deviennent des outils intéressants dans le cadre de la formation et renseigne le chercheur didacticien clinicien quant à « l'impossible à supporter » et la « conversion didactique » du Sujet.

La didactique clinique s'est construite au fil des recherches depuis vingt ans et évolue à partir d'elles. Dans le pari d'une double filiation didactique et clinique, elle se situe à l'interface du sujet et du savoir et poursuit l'objectif de suivre le fil du savoir à travers la logique énigmatique du Sujet *pris dans le* didactique. À l'articulation entre recherche et formation, la didactique clinique poursuit un triple but : décrire, comprendre et transformer les pratiques d'enseignement/apprentissage, d'éducation et de formation. Chaque chercheur et chercheuse creuse son sillon dans ce champ et contribue à son développement. Il et elle est aussi un sujet divisé. La didactique clinique permet une autre lecture des phénomènes didactiques.

Bibliographie

- Astolfi, J.-P. (1993). Trois paradigmes pour les recherches en didactique. *Revue française de pédagogie*. 113 : 5-18. Paris : INRP.
- Beillerot, J., Blanchard-Laville, C. & Mosconi, N. (1996). *Pour une clinique du rapport au savoir*. Paris : L'Harmattan.
- Brousseau, G. (1998). *La théorie des situations didactiques*. Grenoble : La Pensée sauvage.
- Buznic-Bourgeacq, P. (2005). *L'expérience de l'enseignant et ses implications didactiques : une étude de cas en EPS*. Cinquième colloque international. Recherche et Formation. IUFM des Pays de la Loire. Nantes.
- Carminatti, N. & Carnus, M.-F. (2019). Le déjà-là proxémique, un analyseur de l'épreuve interactive dans les Activités Physiques Sportives et Artistiques. *Revue Suisse des Sciences de l'Éducation*. 41. 194-221.
- Carnus, M.-F. (2009). La décision de l'enseignant en didactique clinique. Études de cas en Éducation Physique et Sportive. Dans A. Terrisse et M.-F. Carnus (dir.), *Didactique clinique de l'EPS, Quels enjeux de savoirs ?* Bruxelles : De Boeck, 63-81.
- Carnus, M.-F. & Terrisse, A. (2013). *Didactique clinique de l'EPS. Le sujet enseignant en question*. Paris : édition EPS.
- Carnus, M.-F., Chihi, H. & Aroui, S. (2019). Pas de Savoir sans Sujet au sein des situations didactiques : constructions de trois cas en didactique clinique. In *Quel rapport(s) au(x) savoir(s) – Quels sujets, quels savoirs ?* LEL du CRIRES. 49-66. https://lel.crires.ulaval.ca/sites/lel/files/rapport_aux_savoirs_quels_sujets_quels_savoirs_0.pdf
- Chevallard, Y. (1985). *La transposition didactique, du savoir savant au savoir enseigné*. Grenoble : La Pensée sauvage.
- Freud, S. (1936). *Nouvelle conférence sur la psychanalyse*. Paris : Gallimard.
- Freud, S. (1948/1985). Construction dans l'analyse. Dans *Résultats, idées, problèmes, II* : 269-283. Paris : Presses Universitaires de France.
- Houssaye, J. (1988). *Le triangle pédagogique. Théorie et pratiques de l'éducation scolaire*. Berne : Peter Lang.
- Jourdan, I. (2005). *L'évolution du rapport au savoir comme révélateur de la logique de professionnalisation : six études de cas en formation initiale en EPS à l'IUFM de Midi-Pyrénées*. Thèse de doctorat non publiée. Université Paul Sabatier. Toulouse.
- Koreicho, N. (2021). Ça, Moi, Surmoi-2^{ème} topique. Institut français de psychanalyse. <https://institutfrancaisdepsychanalyse.com/ca-moi-surmoi-2eme-topique/>
- Lacan, J. (1966). *Écrits*. Paris : Le Seuil.
- Lacan, J. (1968). La méprise du sujet supposé savoir. Scilicet n°1. In *Autres Ecrits*. Vol. 6. Paris : Seuil. 2001, 330-331.
- Loizon, D. (2004). *Analyse des pratiques d'enseignement du judo : identification du savoir transmis à travers les variables didactiques utilisées par les enseignants en club et en EPS*. Thèse de doctorat non publiée. Université Paul Sabatier. Toulouse.
- Sensevy, G. (2011). *Le sens du savoir*. Bruxelles : de Boeck.
- Terrisse, A. (2009). *La didactique clinique en EPS. Origine, cadre théorique et recherches empiriques*. Didactique clinique de l'éducation physique et sportive (EPS). Quels savoirs ? Bruxelles : de Boeck, 12-31.
- Terrisse, A., Carnus, M.F. (2009), *Didactique clinique de l'éducation physique et sportive (EPS). Quels savoirs ?* Bruxelles : de Boeck
- Verret, M. (1975). *Le temps des études*. Paris : librairie Champion.